

Original paper

BOSHLANG'ICH SINFLARDA MATEMATIKA O'QITISHDA MUAMMOLI TA'LIMNI TASHKIL ETISH TAMOYILLARI

© L. O. O'rinboyeva ¹✉

¹Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: Maqolada matematikaning o'quvchini fikrlash va mantiqiy tafakkurini rivojlantirishdagi o'rni, amaliy hayotidagi ahamiyati ochib berilgan. Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish jarayonida, xususan, masalalar yechishga o'rgatishda muammoli ta'limni tashkil etishning dolzarbligi, mavjud muammolar tahlili hamda tamoyillari va xususiyatlari keltirilgan.

MAQSAD: Ushbu maqola maktab matematik ta'limida muammoli vaziyatlardan foydalanish orqali o'quvchilarning ijodiy fikrlashini va matematik madaniyatini shakllantirish imkoniyatlarini o'rganish, mavjud muammolarni aniqlash va muammoli ta'limning samarali metodlarini tavsiflashni maqsad qilib oladi.

MATERIALLAR VA METODLAR Tadqiqotda o'zbek maktablarida matematik ta'lim jarayonini tahlil qilish, pedagogik tajribalar asosida kuzatuvlar o'tkazish, mavjud darsliklar va metodik materiallarni o'rganish, shuningdek, xorijiy ta'lim tajribalarini solishtirish metodlaridan foydalanildi. O'quvchilarning muammoli vaziyatlardagi faolligi va ijodiy fikrlash ko'nikmalarining shakllanishi asosiy tahlil ob'ekti bo'ldi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, matematikani o'qitishda muammoli vaziyatlar yaratish va yechishga qaratilgan faoliyat o'quvchilarning mantiqiy va tanqidiy tafakkurini rivojlantirishda samarali hisoblanadi. O'quvchilarni mustaqil fikrlashga undaydigan mashg'ulotlar ularning matematik madaniyatini oshirishga, ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, muammoli ta'limni samarali tashkil qilish uchun o'qituvchilarning metodik ko'nikmalarini rivojlantirish va darsliklarni o'quvchi uchun qulay formatda ishlab chiqish zarurligi aniqlandi.

XULOSA: Muammoli vaziyatlardan foydalanish o'quvchilarning ijodiy fikrlash qobiliyatini shakllantirish va umumiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Matematik ta'limda muammoli ta'lim metodlarini joriy etish o'quvchilarning mustaqil fikrlash, muammolarni tahlil qilish va hal qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Shuningdek, bu usul bolalarning qiziqishini oshiradi, ularni hayotiy muammolarga yechim topishga tayyorlaydi. Kelgusida o'qituvchilarning metodik malakasini oshirish va ta'limda muammoli vaziyatlar tizimini yanada kengroq tatbiq etish dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda.

Kalit so'zlar: matematik ta'lim, muammoli ta'lim, nostandart masalalar, muammoli vaziyat, ijodiy qobiliyatni rivojlantirish, muammoli ta'lim tamoyillari.

Iqtibos uchun: O'rinboyeva L. O'. Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda muammoli ta'limni tashkil etish tamoyillari. // Inter education & global study. 2025. №4. B.507–515.

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

© Л. У. Уринбоева^{1✉}

¹Наманганский государственный педагогический институт, Наманган, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: В статье раскрывается роль математики в развитии мышления и логического восприятия учащихся, а также ее значение в повседневной жизни. Особое внимание уделено актуальности организации проблемного обучения в процессе преподавания математики в начальных классах, анализу существующих проблем, а также принципам и особенностям этого подхода в обучении решению задач.

ЦЕЛЬ: Целью данной статьи является изучение возможностей формирования творческого мышления и математической культуры учащихся через использование проблемных ситуаций в школьном математическом обучении, выявление существующих проблем и описание эффективных методов проблемного обучения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: В исследовании использованы методы анализа математического образования в узбекских школах, наблюдения на основе педагогического опыта, изучение существующих учебников и методических материалов, а также сравнительный анализ с международным опытом образования. Основным объектом анализа стала активность учащихся и развитие их навыков творческого мышления в проблемных ситуациях.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: Результаты исследования показывают, что создание проблемных ситуаций и деятельность, направленная на их решение, является эффективным способом развития логического и критического мышления учащихся при обучении математике. Занятия, стимулирующие учащихся к самостоятельному мышлению, способствуют развитию их математической культуры и творческих способностей. В то же время, для эффективной организации проблемного обучения необходимо развивать методические навыки преподавателей и разрабатывать учебники в удобном формате для учащихся.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Использование проблемных ситуаций оказывает положительное влияние на формирование творческого мышления учащихся и их общий развитие. Внедрение методов проблемного обучения в математическое образование способствует развитию навыков самостоятельного мышления, анализа и решения проблем. Кроме того, этот метод повышает интерес учащихся, готовя их к решению жизненных проблем. В будущем важной задачей остается повышение

методической квалификации преподавателей и более широкое внедрение системы проблемных ситуаций в образовании.

Ключевые слова: математическое образование, проблемное обучение, нестандартные задачи, проблемные ситуации, развитие творческих способностей, принципы проблемного обучения.

Для цитирования: Уринбоева Л. У. Принципы организации проблемного обучения в преподавании математики в начальных классах. // Inter education & global study. 2025. №4. С. 507–515.

PRINCIPLES OF ORGANIZING PROBLEM-BASED LEARNING IN TEACHING MATHEMATICS IN PRIMARY SCHOOLS

© Lolakhon U. Urinbayeva¹✉

¹Tashkent State Pedagogical University named after Nizami, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: This article reveals the role of mathematics in the development of students' thinking and logical reasoning, as well as its significance in practical life. The relevance of organizing problem-based learning in the teaching process of mathematics in elementary schools, the analysis of existing problems, and the principles and features of this approach to problem-solving are discussed.

AIM: The aim of this article is to explore the opportunities for developing creative thinking and mathematical culture in students through the use of problem-based situations in school mathematics education, to identify existing problems, and to describe effective methods of problem-based teaching.

MATERIALS AND METHODS: The study utilized methods such as the analysis of mathematics education in Uzbek schools, pedagogical experience-based observations, studying existing textbooks and methodological materials, as well as comparing international educational practices. The main object of analysis was the activity of students and the development of their creative thinking skills in problem-based situations.

DISCUSSION AND RESULTS: The research results show that creating problem-based situations and activities aimed at solving them are effective in developing students' logical and critical thinking in mathematics. Lessons that encourage students to think independently contribute to improving their mathematical culture and developing their creative abilities. At the same time, it was found that for the effective organization of problem-based learning, it is necessary to develop the methodological skills of teachers and create textbooks in a format that is convenient for students.

CONCLUSION The use of problem-based situations positively impacts the development of creative thinking and the overall development of students. Implementing problem-based learning methods in mathematics education helps develop skills for independent thinking, problem analysis, and problem-solving. Additionally, this method

increases students' interest and prepares them to solve real-life problems. In the future, an important task remains to enhance teachers' methodological qualifications and to further expand the application of problem-based situations in education.

Key words: mathematics education, problem-based learning, non-standard tasks, problem-based situations, development of creative abilities, principles of problem-based learning.

For citation: Lolakhon U. Urinbayeva. (2025) 'Principles of organizing problem-based learning in teaching mathematics in primary schools', Inter education & global study, (4), pp. 507–515. (In Uzbek).

Umuman olganda, maktablarda matematik ta'limning yo'nalishiga oid yondashuv ko'plab o'quv jarayonlari – ta'lim mazmuni, shakllari, usullari va vositalarini qayta ko'rib chiqishni talab qilmoqda. Texnik, iqtisodiy yoki boshqa oliy o'quv yurtlariga tayyorlanayotgan abituriyentlarning tayyorlov tuzilmasi bugungi bosqichda matematik mazmunni optimal tanlash, uning tarkibiy qismlarini aniqlash, maxsus kurslarning maqsad va vazifalarini belgilash, fan bo'yicha, maxsus va yo'nalishga oid bilimlarni o'zlashtirish jarayonining samaradorlik mezonlarini ishlab chiqish bilan bog'liq qator muammolarni hal qilishni talab etmoqda.

Matematik ta'limning maqsadi – matematik bilimlarni egallash va bu bilimlarni amaliy masalalarni hal etishda qo'llash ko'nikmasini shakllantirishdir [2].

Matematikani o'qitishdagi dolzarb muammolar maktab o'quvchilarining o'qitishga bo'lgan faol yondashuvlarini qayta ko'rib chiqish zarurati bilan bog'liq.

Boshlang'ich ta'lim darajasida, ya'ni 1–4-sinflarda, bolalar ko'plab muammoli vaziyatlarga duch keladilar, bu esa ularni matematik tafakkurga undaydi. Masalan, daftarlar yoki darsliklarni taqsimlash oddiy ko'rinishdagi ish bo'lsa-da, agar birinchi sinf o'quvchisidan "butun sinfga yetadimi?" deb so'ralgudek bo'lsa, bu ular uchun muammo bo'lishi mumkin. Ular nisbatan kichik qog'oz to'plamini ko'rib, yetmaydi deb o'ylashlari mumkin, chunki ular elementlarning kattaligiga qarab baho berishadi. Bolalarning taxminlarini tekshirish uchun daftarlarni taqsimlash kerak bo'ladi. Bu muammo bir to'plamni boshqasi bilan solishtirish va to'plamdagi birliklar sonini baholashga misol bo'la oladi.

Matematikani o'qitishda muammolilik mutlaqo tabiiy tarzda yuzaga keladi, hech qanday sun'iy tanlangan vaziyatlar yoki maxsus mashqlar talab qilinmaydi. Aslida, nafaqat har qanday matnli masala, balki darsliklarda va didaktik materiallarda keltirilgan boshqa mashqlarning yarmi ham o'quvchi fikr yuritishi uchun muammo sanaladi, agar ularni shunchaki tayyor namunaga ko'ra bajariladigan mashqqa aylantirib qo'yilmasa.

O'qituvchi ba'zida bolalarni bir turdagi masalalarni yechish usullariga o'rgatib, shu turdagi ko'plab bir xil mashqlarni ketma-ket taklif qilish orqali o'quvchilarning mustaqil fikrlashiga zarar yetkazishi mumkin. Vaholanki, bu mashqlar boshqa turdagi mashqlar orasida, izohsiz berilganda, bolalarning o'z fikrini shakllantirishga sabab bo'lishi mumkin edi.

Shuni ta'kidlash lozimki, o'quvchilarni muayyan janrdagi masalalar ko'proq jalb qiladi. Ilmiy adabiyotlarda bunday masalalar turli sinonimik atamalar bilan ataladi: muammoli, ijodiy, izlovchi, evristik, qiziqarli – ya'ni yechish usuli hal qiluvchining ixtiyorida bo'lmagan, obyektiv yoki subyektiv jihatdan noodatiy, nostandart masalalar. Ifodalarni taqqoslashga oid matnli murakkab masalalarni yechish mashqlari, yangi shart-sharoitlarda qonuniyatlar va bog'liqliklarni qo'llash, hamda ilgari o'zlashtirilgan bilimlarni qayta tahlil qilishni talab qiluvchi geometriyaga oid mashqlar bolalarning o'zlari muammoli vaziyatlarni ilgari surishlari uchun xizmat qilishi lozim.

Pedagogik tajriba ko'rsatishicha, aynan shunday hollarda matematik ta'lim ta'limiy, tarbiyaviy va rivojlantiruvchi vazifalarni hal qilishda samarali bo'lib, o'quvchilarning muammoli vaziyatlardan foydalangan holda tashkil etilgan o'quv faoliyati matematik madaniyat va matematik tafakkurning quyidagi sifatlarini shakllantirishda muhim vositaga aylanadi: moslashuvchanlik, tanqidiylik, ratsionallik, mantiqiylik. Bu sifatning uyg'unligi insonda ijodiy faoliyatni muvaffaqiyatli amalga oshirish imkonini beruvchi maxsus qobiliyatlar sifatida namoyon bo'ladi [1].

Har qanday murakkab matnli masala o'quvchini ma'lum bir qiyinchilikka duchor qiladi, bu esa yechimga olib keluvchi fikrlash amallarini bajarishda sezilarli aqliy zo'r berishni talab etadi. Muammoli vaziyatli masalalar esa o'quvchini hayrat va qiyinchilik his qilish holatiga olib keladi yoki hech bo'lmaganda, uni yengish istagini uyg'otadi. Agar bu holatlar yuz bermasa, masala allaqachon u uchun muammo bo'lmay qolgan yoki hali muammo bo'la olmaydi – chunki u ushbu qiyinchilikni yengish uchun zarur bo'lgan vositalarni yetarli darajada egallamagan bo'ladi.

Matnli matematik masaladagi muammolar uni o'quvchi oldida yaxlit vaziyat sifatida namoyon qiladi – mavjud elementlar (berilganlar) va yechim topish uchun zarur elementlar (noma'lumlar) bilan birga. Bu yopiq muammo bo'lishi mumkin, ya'ni barcha kerakli ma'lumotlar mavjud. Yoki ochiq muammo bo'lib, unda yechim oxirigacha yetkazilmaydi yoki o'quvchi kerakli ma'lumotlarni o'zi to'plashi kerak bo'ladi.

Bunday muammoli masalalarga quyidagilar kiradi:

- savoli aniq ifodalanmagan masalalar;
- yetarli ma'lumotlari bo'lmagan masalalar;
- ortiqcha ma'lumotli masalalar;
- bir nechta yechimga ega masalalar;
- mazmuni o'zgaruvchan masalalar;
- fikrlash va mantiqiy tafakkurga asoslangan masalalar.

Shunday qilib, muammoli vaziyatlardan foydalanish masalasini qo'yish o'qituvchi uchun yangi emas, faqat boshlang'ich matematika kursida yashiringan barcha imkoniyatlardan to'g'ri foydalanishni talab qiladi.

Biroq har qanday material muammoli vaziyat yaratishga mos emas. Dars materialidagi muammoli bo'lmagan elementlarga ochib bo'lmaydigan, ya'ni tayyor raqamli yoki sifati ma'lumotlar kiradi. Muammoli bo'lmagan masalalar – bu namunaga, algoritmgaga, ma'lum usulga asoslanib yechiladigan masalalardir. Muammoli o'qitish umumlashtirilgan

bilimlarni – tushunchalar, qoidalar, qonunlar, sabab-oqibat va boshqa mantiqiy bog‘liqliklarni o‘zlashtirish uchun samaralidir.

O‘quvchilarda ijodiy faollikni shakllantirish muammosi hanuzgacha o‘z dolzarbligini yo‘qotmagan. Bu muammoni hal qilish ta‘lim jarayoniga xos ko‘plab qarama-qarshiliklar va muammolarni yengib o‘tish bilan bog‘liq. Ulardan ayrimlarini keltirib o‘tamiz:

– o‘quv dasturi bilan qat‘iy belgilangan o‘quv materiali hajmi va mazmuni hamda ijodiy ishlovchi o‘qituvchining ushbu doiradan chiqib ketish, biror masalani darslikdagi talqindan boshqacha tarzda ko‘rib chiqishga bo‘lgan tabiiy intilishi o‘rtasidagi qarama-qarshilik;

– o‘quvchilarga tayyor bilimlarni yetkazish orqali ta‘lim berishning iqtisodiyligi (bu ko‘pincha bilimlarning rasmiy o‘zlashtirilishiga olib keladi) va vaqt jihatdan ko‘proq talab qiladigan, ammo muammoli o‘qitishda keng qo‘llaniladigan induktiv usullarning “noiqtisodiyligi” o‘rtasidagi qarama-qarshilik;

– kundalik sinfda olib boriladigan jamoaviy ta‘lim faoliyati bilan o‘quvchilarning bilimni o‘zlashtirish, ko‘nikma va malakalarni shakllantirishdagi individual xususiyatlari, ish sur‘ati va xarakteri o‘rtasidagi qarama-qarshilik;

– ommaviy matematik ta‘limning muqarrar standartlashuvga olib kelishi va bilim olishning shaxsiy, individual xarakteri o‘rtasidagi qarama-qarshilik (bunday qarama-qarshilikdan chiqish yo‘li – ta‘lim va o‘qitishning variativligi asosida differensiallashtirish);

– matematikaning jadal rivojlanishi va matematikani o‘qitish metodikasi rivojlanishidagi farq: matematika juda tez rivojlanayotgan, yangidan-yangi bilimlar bilan boyib borayotgan soha bo‘lsa, uni o‘qitish metodikasi, ayniqsa ommaviy ta‘lim sharoitida, ancha sekin rivojlanadi.

Bugungi kunda maktab matematik ta‘limida quyidagi uchta muammoni ajratish mumkin:

1) Hamma o‘quvchilar ham mustaqil ravishda ma‘lumot izlash, o‘quv adabiyotini o‘qish qobiliyatiga ega emaslar.

Bu muammoning yechimi darslikda materialning soddalashtirilgan va batafsil bayon etilishidir. Bu o‘quvchilarni o‘quv adabiyotini o‘qishga, ma‘lumotni mustaqil izlashga o‘rgatadi. Bugungi kunda o‘qituvchining eng muhim vazifasi – o‘quvchilarning ongiga “hayotda kerak bo‘ladi” degan ma‘lumotlarni tiqishtirish emas, balki ularga kerakli ma‘lumotni mustaqil topishni, o‘quv adabiyotini anglab o‘qishni o‘rgatishdir. O‘quvchilar mustaqil ravishda darslikni o‘qiy olishlari uchun u, birinchi navbatda, aynan ular uchun, o‘quvchilar uchun yozilgan bo‘lishi kerak – o‘qituvchi uchun emas. Sir emaski, shu davrgacha nashr etilgan ko‘pgina matematik darsliklar o‘qituvchi uchun yozilgan. Faqat so‘nggi yillarda vaziyat ijobiy tomonga o‘zgarib bormoqda: yangi mualliflik jamoalari o‘z faoliyatlarini birinchi navbatda, o‘quvchilarga yo‘naltirishga harakat qilishmoqda. Bugungi kunda hech bo‘lmaganda matematik til asoslarini bilish madaniyatli insonning ajralmas belgisi hisoblanadi.

2) O‘quvchilar ta‘lim va rivojlanish o‘rtasida tanlov qilganda, yengilroq yo‘l – ya‘ni oddiy ta‘limni afzal ko‘rishadi.

Bu muammoning yechimi rivojlantiruvchi va muammoli ta'lim g'oyalariga asoslangan darslarni tashkil qilishdir. Matematik tilni egallash o'quvchiga tabiat va jamiyatda yaxshiroq yo'l topish imkonini beradi. Matematika o'z tabiati bilan fikrlashni va o'quvchining xarakterini shakllantirish uchun katta imkoniyatlarga ega. Matematika darslari o'quvchilarning nutqini rivojlantirishda ham katta ahamiyat kasb etadi, bu borada ona tili va o'qish savodxonligi darslaridan kam emas.

Matematikani o'qitishda muammoli ta'limga ma'lum darajada asoslanadigan uchta yondashuv mavjud:

1. Masalalar orqali o'qitish usuli
2. Muammoli vaziyatlar yaratish orqali o'qitish usuli
3. To'laqonli muammoli o'qitish.

Masalalar orqali o'qitish usuli quyidagicha amalga oshiriladi:

O'qituvchi o'quvchilarga hozircha yechimini bilmaydigan bir masala beradi. Keyin u ularga bir oz tushuntirishlar beradi, yangi tushunchalarni kiritadi, so'ngra yana dastlabki masalaga qaytib, uni to'liq yechishga olib keladi. Bu usul, umuman olganda, ta'lim uchun mos, ammo u sezilarli kamchilikka ega: u shaxsga yo'naltirilmagan usul hisoblanadi. Ya'ni darsda ko'rib chiqilayotgan masala o'quvchining o'zi uchun emas, balki o'qituvchi uchun kerak. O'qituvchi bu masalani o'quvchilarga majburlab beradi, chunki bu unga yangi mavzuni tushuntirishni osonlashtiradi.

Muammoli vaziyat yaratish usuli ham deyarli shunday:

O'qituvchi o'quvchini sun'iy tarzda muammoli vaziyatga "kiritadi" va odatda shu dars davomida o'zi uni bu vaziyatdan chiqaradi.

Bu ikki usul qo'llanilganda, o'quvchilar odatda passiv bo'lishadi.

To'g'ri yondashuv esa muammoli ta'limning ikki asosiy tamoyiliga tayanadi:

- Muammoni o'quvchining o'zi bevosita boshdan kechirishi kerak.

O'quvchi masalani yechishga urinib ko'rib, nimanidir bilmasligini, hali bilimi yetarli emasligini tushunib yetishi lozim.

- Muammoni yechish kechiktirilgan bo'lishi kerak.

Ya'ni muammo biroz vaqt "pishib yetishi" zarur. Faqat shunda o'quvchi muammoni hal qilganidan keyin o'z rivojlanishida oldinga siljiganini anglaydi va musbat emotsiyalar oladi [3].

Turli psixologik-pedagogik va metodik tadqiqotlar, olib borilgan izlanishlar shuni ko'rsatadiki, o'quvchilar muammoli vaziyatli masalalarni yechishda yo'qolib qolishadi, bu esa ko'pincha bunday masalalarni yechishga urinmaslikka olib keladi. O'quvchilar turli masalalarni yechishda zarur bo'lgan taktik va strategik harakatlar ko'nikmalariga yetarlicha ega emaslar. Xususan, ularda:

- harakatlar rejasini mustaqil ishlab chiqish;
- bu rejani amaldagi natijalar bilan taqqoslash;
- amalga oshirilayotgan harakatlar dasturini nazorat qilish va baholash;
- erishilgan natijalarni umumlashtirish

kabi ko'nikmalar yetarlicha rivojlantirilmagan.

Muammoli vaziyatli masala an'anaviy tarzda ikki xil talqin etiladi:

- ✓ O'quvchi uning yechimini bilmaydi,
- ✓ Yoki matematik kursda uni yechish algoritmi ko'zda tutilmagan.

Bunday masalalar o'quvchida kuchli fikrlashni talab qiladigan, yangi harakat usullarini ishlab chiqish, e'tiborni taqsimlash, moslashuvchan va tanqidiy tafakkurni ishga solish kabi ko'nikmalarni rivojlantiradigan vaziyatlarni yuzaga keltiradi.

Shuni ham ta'kidlash kerakki, ba'zan o'qituvchilar o'zlari ham andozaviy bo'lmagan masalalarni yechishda qiyinchilikka duch kelishadi. Buning uchun o'qituvchilarga metodik ko'mak berish, malaka oshirish kurslari dasturlarini yanada mukammallashtirish kabi vazifalarni amalga oshirishni taqozo etadi.

Xulosa qilib aytganda, bir tomondan, o'quvchilarni muammoli masalalarni yechishga o'rgatish zarur, chunki bu ularning ijodiy salohiyatini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Ikkinchi tomondan, ko'plab tadqiqotlar, shu jumladan bizning izlanishlarimiz ham shuni ko'rsatadiki, bunday masalalarni yechish ko'nikmasini shakllantirish, masala yechish usullarini izlashni o'rgatish va o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga ko'proq e'tibor qaratish lozim.

Muammoli ta'limning asosiy vazifasi – bu o'quvchilarga yana bir bor taqqoslash, kuzatish, xulosa chiqarish imkoniyatini berishidir. Ular har bir savolga tayyor javob bo'lmasligini, javob bir xil bo'lmasligi mumkinligini, har kim o'z fikrini bildirish va uni himoya qilish huquqiga ega ekanligini anglab yetishadi. O'quvchilardagi ijobiy o'zgarishlar shuni ko'rsatadiki, o'quv muammolari har bir bolaning umumiy rivojlanishi uchun qulay sharoit yaratadi. O'quvchilar o'qituvchi rahbarligida kuzatish, taqqoslash, tasvirlash, asoslash va hodisalarni muhokama qilish, xulosa chiqarishga o'rganishlari lozim.

Muammoli vaziyatlar tizimini yechish – bu o'quvchilarni fikriy rivojlanishga o'rgatadi, bu esa jamiyat foydasiga mehnat qilish va hayotga tayyorlanish uchun zarurdir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Амосова Н.В. Общие проблемы развития творческой личности при обучении математики. Издательство АО ИУУ. 2005 г.
2. 2022 - 2026-yillarda maktab ta'limini rivojlantirish bo'yicha Milliy dastur.
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 11-maydagi PF-134-son Farmoniga ilova.
3. Уринбаева Л.У. Механизм модернизации образовательных инновационных программ начальной школы. Профессиональное образование и общество. 2021 №1(37). стр.137-145.
4. Ўринбоева Л.Ў. Математикани ўқитишнинг амалий хусусиятлари. UzACADEMIA. 2021, 10-сон. (VOL I, ISSUE 10, FEBURARY 2021, PART - 1). 167-бет

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **O'rinboyeva Lolaxon O'ktamovna**, dotsent, [Уринбоева Лолахон Уктамовна, доцент], [Urinbayeva Lolakhon Uktamovna, Associate Professor]; manzil: O'zbekiston, Toshkent sh., Chilonzor tumani, Bunyodkor ko'chasi 27 uy. [адрес: Узбекистан, Ташкент, Чиланзарский район, улица Бунёдкор, дом 27], [address: Uzbekistan, Tashkent, Chilonzor District, Bunyodkor Street, House 27]
lolaxon.uktamovna1972@gmail.com